

Estimación de tiempo de resolución de preguntas difíciles en un examen de matemáticas

Teniendo un examen de n cantidad de preguntas y un tiempo de t (min) para resolverlo, se puede hacer una estimación de cuanto tiempo te tienes que demorar en resolver el décimo de preguntas más difíciles que hallas pospuesto durante tu examen de matemáticas en un tiempo apropiado.

Cabe aclarar que es una estimación para la aproximación entera del décimo de preguntas del examen ya que me parece una cantidad apropiada de preguntas pospuestas que se pueden llegar a tener en un examen.

$$f(t, n) = \frac{3t}{2n} \left\lfloor \frac{n}{10} \right\rfloor$$

Ahora veámoslo con el ejemplo del examen de matemáticas PAES M2. Tienes 55 preguntas y 140 min para resolverlo.

Este cálculo da como resultado que al final de la prueba de 140 min tienes 20 min para resolver esas 6 preguntas que hallas pospuesto

$$f(t, n) = \frac{3t}{2n} \left\lfloor \frac{n}{10} \right\rfloor$$

$$f(140, 55) = \frac{3 \cdot 140}{2 \cdot 55} \cdot 5$$

$$= \frac{2100}{110} = \frac{210}{11} \approx 19.09 \text{ min}$$